

EXPERIMENTAL PHYSICS

ОБРАБОТКА И ОБОБЩЕНИЯ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ О ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ (Н.МАСЛЯНЫЙ АЛЬДЕГИД – ИЗОМАСЛЯНЫЙ АЛЬДЕГИД) И ИХ СМЕСЕЙ В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ

Ганиев Д.К.,

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная физика и электроника» Азербайджанского Технического Университета.

Халилов С.Х.,

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная физика и электроника» Азербайджанского Технического Университета.

Ганили С.Д.

Диссертант «Суканал» Научно-Исследовательского Института

PROCESSING AND GENERALIZATION OF EXPERIMENTAL DATA ABOUT THE DYNAMIC VISCOSITY OF OXYGEN-CONTAINING COMPOUNDS (N. BUTYALDEHYDE – ISOBYALDEHYDE) AND THEIR MIXTURES IN A WIDE RANGE OF STATE PARAMETERS

Ganiyev J.

Candidate of Technical Science, Associate Professor of the Department of Engineering, Physics and Electronics, Azerbaijan Technical University

Khalilov S.

Candidate of Technical Science, Associate Professor of the Department of Engineering, Physics and Electronics, Azerbaijan Technical University

Ganili S.

PhD in “Sukanal” Research and Design Institute

Аннотация

Анализ и обобщение экспериментальных измерений динамической вязкости кислородсодержащих соединений (бутиральдегид и изобутиральдегид) и их смесей в широком диапазоне параметров состояния.

Abstract

Analyzing and Summarizing Experimental Measurements of Dynamic Viscosity in Oxygenated Compounds (Butyraldehyde and Isobutyraldehyde) and Their Blends Across Extensive State Parameter Ranges.

Ключевые слова: Изобарной теплоемкости, н.масляный альдегид, изомаляный альдегид.

Keywords: Isobaric heat capacity, n.butyraldehyde, isobutyraldehyde.

Выполненный разными авторами анализ экспериментальных данных коэффициента динамической вязкости индивидуальных веществ и их смесей [1-3] в различных сечениях P , η , T - поверхности показал наиболее простую близкую к линейной конфигурацию, имеющую линии $T = \text{const}$ в η , T - диаграмме для всех этих веществ различного состава в широкой области давлений и температур.

В этом случае данные о вязкости могут быть аппроксимированы уравнением в виде:

$$\eta = L(T) + K(T) \cdot P \quad (1)$$

где, $L(T)$ и $K(T)$ являются функциями температуры.

Анализ, $L(T)$ и $K(T)$ показывает, что для различных составов выбранной системы эти функции

имеют подобный вид. Для иллюстрации сказанного на рис.1 и 2 показаны зависимости L и K от T для системы н.масляный альдегид + изомаляный альдегид разного состава.

Эти кривые описаны нами уравнениями следующего вида:

$$L(T) = \exp\left(\sum_{i=0}^4 \frac{n_i}{T^i}\right) \quad (2)$$

и

$$K(T) = \exp\left(\sum_{i=0}^4 \frac{m_i}{T^i}\right) \quad (3)$$

Значения коэффициентов n_i и m_i , найденные методом наименьших квадратов, приведены в табл.1 для н.масляный альдегид + изомаляный альдегид.

Рис.1. Зависимость L от T для системы n -масляный альдегид + изомасляный альдегид;
 □ - n -масляный альдегид; ○ - изомасляный альдегид; △ - 90% n -масляный альдегид+10% изомасляный альдегид; × - 60% n -масляный альдегид + 40% изомасляный альдегид; ● - 10% n -масляный альдегид + 90% изомасляный альдегид

Рис.2 Зависимость K от T для системы n -масляный альдегид + изомаляный альдегид.

□ – n -масляный альдегид; ○ – изомаляный альдегид; △ – 90% n -масляный альдегид + 10% изомаляный альдегид; X – 60% n -масляный альдегид + 40% изомаляный альдегид; ● – 10% n -масляный альдегид + 90% изомаляный альдегид.

Значения коэффициентов p_i и m_i уравнения (1) для системы n -масляный альдегид – изомаляный альдегид.

Таблица 1.

Коэффициенты	Вещество			
	n -масляный альдегид	изомаляный альдегид	88% n -масляный альдегид + 12% изомаляный альдегид	80% n -масляный альдегид + 20% изомаляный альдегид
p_0	$-3,56634 \cdot 10^0$	$-5,96063 \cdot 10^1$	$-1,67630 \cdot 10^1$	$-1,23829 \cdot 10^1$
p_1	$6,18956 \cdot 10^3$	$8,63698 \cdot 10^4$	$2,53598 \cdot 10^4$	$1,88071 \cdot 10^4$
p_2	$-1,66053 \cdot 10^6$	$-4,45714 \cdot 10^7$	$-1,20084 \cdot 10^7$	$-8,42375 \cdot 10^6$
p_3	$1,82287 \cdot 10^8$	$1,03440 \cdot 10^{10}$	$2,63881 \cdot 10^9$	$1,78745 \cdot 10^9$
p_4	—	$-8,97897 \cdot 10^{11}$	$2,16846 \cdot 10^{11}$	$-1,42213 \cdot 10^{11}$
m_0	$1,66790 \cdot 10^0$	$2,60551 \cdot 10^1$	$3,50009 \cdot 10^1$	$6,64638 \cdot 10^0$
m_1	$-1,68384 \cdot 10^3$	$-3,78893 \cdot 10^4$	$-5,05896 \cdot 10^4$	$-9,08264 \cdot 10^3$
m_2	$3,63561 \cdot 10^5$	$2,02042 \cdot 10^7$	$2,68653 \cdot 10^7$	$4,42394 \cdot 10^6$
m_3	$1,40795 \cdot 10^7$	$-4,75089 \cdot 10^9$	$-4,75089 \cdot 10^9$	$-9,62741 \cdot 10^8$
m_4	—	$4,24161 \cdot 10^{11}$	$5,54989 \cdot 10^{11}$	$8,71219 \cdot 10^{10}$

Среднее отклонение, рассчитанное уравнением (1), с приведенными в таблице коэффициентами, лежит в пределах 0,5-0,7%.

Нами была предпринята попытка составления обобщенного уравнения для описания динамической вязкости изученных веществ методом, аналогично применяемым при составлении обобщенного уравнения состояния. [4-5]

Рис.3 Зависимость L/L_N от T/T_N для системы н.масляный альдегид – изомасляный альдегид:
 ○ - н.масляный альдегид; □ - изомасляный альдегид; ▲ -90% н. масляный альдегид + 10% изомасляный альдегид; ✕ - 60% н.масляный альдегид + 40% изомасляный альдегид; ●-10%н.масляный альдегид +90% изомасляный альдегид

Рис. 4. Зависимость K/K_H от T/T_H для системы н.масляный альдегид – изомаляный альдегид;
 ○ - н.масляный альдегид; □ - изомаляный альдегид; △ - 90% н.масляный альдегид + 10% изомаляный альдегид;
 × - 60% н.масляный альдегид + 40% изомаляный альдегид; ● - 10% н.масляный альдегид + 90% изомаляный альдегид

Для этой цели температурные функции $L(T)$ и $K(T)$ были приведены к безразмерному виду путем отношения соответствующих величин к нормальной температуре кипения T_H . Результаты такой обработки показаны на рис.3 и 4. Для системы н.масляный альдегид + изомасляный альдегид все значения L и K в относительных координатах хорошо аппроксимированы единой кривой. Уравнение обобщающих кривых для исследованных систем имеет вид:

$$\frac{L}{L_H} \left(\frac{T}{T_H} \right) = \exp \left[\sum_{i=0}^5 \varphi_{1i} \left(\frac{T}{T_H} \right)^i \right] \quad (4)$$

$$\frac{K}{K_H} \left(\frac{T}{T_H} \right) = \exp \left[\sum_{i=0}^5 \varphi_{2i} \left(\frac{T}{T_H} \right)^i \right] \quad (5)$$

Для всех трёх исследованных двухкомпонентных систем значения коэффициентов φ_{1i} и φ_{2i} приведены в табл.2.

Значения коэффициентов φ_{1i} и φ_{2i} уравнений (4) и (5)

Таблица 2

Коэффициенты	Системы
	Н.масляный альдегид-изомасляный альдегид
φ_{10}	$-5,05610 \cdot 10^0$
φ_{11}	$1,98638 \cdot 10^2$
φ_{12}	$-3,02050 \cdot 10^2$
φ_{13}	$2,06797 \cdot 10^2$
φ_{14}	$-5,28335 \cdot 10^1$
φ_{15}	—
φ_{20}	$7,26786 \cdot 10^0$
φ_{21}	$2,88004 \cdot 10^1$
φ_{22}	$3,8917 \cdot 10^1$
φ_{23}	$-2,29322 \cdot 10^1$
φ_{24}	$5,54579 \cdot 10^0$
φ_{25}	—

Дальнейший анализ зависимостей $L_H(T_H)$ и $K_H(T_H)$ от T_H показал, что они являются линейными, если принять для смеси

$$T_H = T_{1H}(1 - \chi) + T_{2H}\chi,$$

Как это было сделано нами [6-8] при обобщении P, v, T - данных. Здесь принято χ - процентное содержание 2 компонента; T_{1H} и T_{2H} - соответственно нормальные температуры кипения 1-го и 2-го компонентов составляющих смесь.

Зависимости $L_H(T_H)$ и $K_H(T_H)$ от T_H для системы н.масляный альдегид – изомасляный альдегид аппроксимированы линейными уравнениями:

$$L_H(T_H) = \psi_{10} + \psi_{11} \cdot T_H \quad (6)$$

$$K_H(T_H) = \psi_{20} + \psi_{21} \cdot T_H \quad (7)$$

Значения коэффициентов этих уравнений приведены в табл.3. Выполненный нами анализ показал, что зависимость вязкости исследованных би-

нарных смесей от концентрации по изотермам является линейной для всех исследованных давлений. Это наглядно иллюстрируется рис.5.

С учетом приведенных выше соотношений обобщенное уравнение для коэффициента динамической вязкости имеет вид:

$$\eta = (\psi_{10} + \psi_{11} \cdot T_H) \cdot \exp \left[\sum_{i=0}^5 \varphi_{1i} \left(\frac{T}{T_H} \right)^i \right] + (\psi_{20} + \psi_{21} \cdot T_H) \cdot \exp \left[\sum_{i=0}^5 \varphi_{2i} \left(\frac{T}{T_H} \right)^i \right] \cdot P \quad (8)$$

Максимальное отклонение рассчитанных уравнением (8) значений вязкости исследованных систем наших экспериментальных данных составляет 2-3%.

Таблица 3.

Коэффициенты	Системы
	н.масляный альдегид - изомасляный альдегид
ψ_{10}	$2,95650 \cdot 10^0$
ψ_{11}	$4,87773 \cdot 10^{-1}$
ψ_{20}	$1,55429 \cdot 10^0$
ψ_{21}	$1,25098 \cdot 10^{-2}$

Рис.5 Концентрационная зависимость вязкости системы н. масляный альдегид – изомаляный альдегид при различных давлениях и температурах:

○ - масляный альдегид; ● - изомаляный альдегид; I – 0,1МПа; 2- 5,0; 3- 9,9; 4 – 19,7; 5 - 29,5; 6 – 39,3; 7 – 49,1; 8 – 58,9; X – концентрационная изомаляного альдегида.

Список литературы

1. Голубев И.Ф., Агаев Н.А. Вязкость предельных углеводородов. Баку.Азернешр.1964, с.159.
2. Голубев И.Ф., Лихачев В.Ф. Вязкость метилового и этилового спиртов при различных температурах и давлениях. Химия и технология продуктов органического синтеза. Труды ГИАП, 1974, вып. XXII, с 21-36
3. Мустафаев Р.А., Ганиев Д.К. Экспериментальное исследование динамической вязкости н. масляного и изомаляного альдегидов при различных температурах и давлениях. ИФЖ, 1981, Т. XL, №6, с.1033-1034.
4. Халилов Ш.Х. Исследование динамической вязкости сложных эфиров и их смесей с углеводородами при различных температурах и давлениях. Дисс. канд. техн. наук, 1978, с.176

5. Ганиев Д.К., Рагимов Р.С. Экспериментальное исследование динамической вязкости смеси 88% н- масляного альдегида + 12% изомаляного альдегида. Slovak international scientific journal, 2023, №76, стр 6-8.

6. Ганиев Д.К. Расчет разности теплоемкостей бинарных смесей н.масляный альдегид – изомаляный альдегид зависимости от температуры и давления. Баку, АЗТУ, Научные труды. №3, Т.LX .2010г.с 24-26

7. Ганиев Д.К., Тагиев С.И. Расчет 75% н.масляный и изомаляный альдегид изотермической сжимаемости в широком интервале температуры и давления. АЗТУ, №2, том 2(44), Баку-2014года, стр.72-76.

8. Гусейнов А.Г., Рагимов Ш.Р. Структурное моделирование базы данных и базы знаний активных элементов гибких производственных систем. Вестник компьютерных и информационных технологий. 2020,07, PP.,015-023.